

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH ZARURIYATI

¹Doniyorova Shahnoza Doniyorovna, ²Xalillayev Sarvarbek G‘ulomjon o‘g‘li

¹Geologiya fanlari universiteti katta o‘qtuvchisi

²Geologiya fanlari universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799654>

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini tahlil qiladi. Iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilishning mohiyati o‘rganildi. Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish bo‘yicha reyting tizimi hamda uni amalga oshirishning idoralararo mexanizmi yordamida respublika tarmoqlarini raqamli o‘zgartirishning joriy holati tahlili o‘tkazildi. Xorijiy davlatlar bilan raqamlashtirishning qiyosiy tahlili o‘tkazildi.

Kalit so‘zlari: tizimlar, ma'lumotlar, xizmatlar, elektron hujjat, texnologiya, strategik, loyihalar, elektron infratuzilmani, takomillashtirish, tolovlar, platformalar, instrumentlar, rivojlantirish, mutaxassislar, tarmoqlarini, kapitalizatsiya, elektron raqamli imzo, soliqlarini, kamunal, raqamli iqtisodiyot, sektor, Farmon.

Аннотация. В этой статье мы можем увидеть работу, которая была проделана с цифровой экономикой в Узбекистане за последние годы, а также узнать, какой акцент делается на ИТ-сферу, о виртуальной приемной для предпринимателей в Узбекистане и какую стратегию Узбекистан растянул срок до 2030 года. Также показан процент пользователей Интернета в Узбекистане.

Ключевые слова: Системы, информация, услуги, электронный документы, технологии, стратегические, проекты, электронная инфраструктура, совершенствование, платежи, платформы, инструменты, развитие, эксперты, сети, капитализация, электронная цифровая подпись, налоги, коммунальные услуги, цифровая экономика, сектор, указ.

Abstract. This article analyzes the development of the digital economy. The essence of the scenario of digital transformation of the economy has been studied. With the help of the rating system for the development of the digital economy and e-government, as well as the interdepartmental mechanism for its implementation, an analysis of the current state of the digital transformation of the republic's industries was carried out. A comparative analysis of digitization with foreign countries was carried out.

Keywords: Systems, information, services, electronic documents, technologies, strategic, projects, electronic infrastructure, improvement, payments, platforms, tools, development, experts, networks, capitalization, electronic digital signature, taxes, utilities, digital economy, sector.

Bugun O‘zbekiston ilg‘or, rivojlangan davlatlar qatoridan mustahkam o‘rin egallashga intilmoqda. Bu borada iqtisodiyotning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimiz uchun munosib turmush sharoiti yaratilayotganidir. Keyingi yillarda O‘zbekiston erishayotgan muvaffaqiyatlar jahon hamjamiyati tomonidan e’tirof etilmoqda. Davlatimiz rahbari 2020 yilgi Oliy Majlisga Murojaatnomasida: “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘zlashtirish zarur va zarur.¹ Bu bizga o‘‘sish sari eng qisqa

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 7-fevraldagi qarori

yo‘lning bosib o‘tish imkoniyatini beradi”, — dedi u keyingi besh yil ichida raqamli iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha qat’iy maqsadni qo‘ydi. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Qonunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat boshqaruvini qisqartirish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi o‘zaro manfaatli hamkorlikning zamonaviy shakllari, “Elektron hukumat” tizimi nazarda tutilgan. Rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Har qanday davlatning raqamli iqtisodiyotining rivojlanishi yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga olib keladi.

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot sohasi yanada rivojlantirilmoqda. Davlat tomonidan "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi doirasida bir nechta loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar orasida "Yagona portali", "O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari portali", "O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" kabi tizimlar keng qamrovli rivojlanib borayotgan. Bundan tashqari, O'zbekiston bank sohasi ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Banklar ma'lumotlar tizimlarini yangilash, online xizmatlarni takomillashtirish va mijozlarga qulayliklar yaratish uchun texnologik rivojlanishlarga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning transport sohasida ham raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi kuzatilmoqda. Transport sohasida ma'lumotlar tizimlarini integratsiyalash, yo'nalishlarni avtomatlashtirish va transport vositalarini monitor qilish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida texnologik rivojlanishlar amalga oshirilmoqda. Barcha bu rivojlanishlar O'zbekistonning iqtisodiy faoliyatini effektivlashtirish, qulayliklarni oshirish va yangiliklarni tezroq qabul qilish imkoniyatlarini yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda

Raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo‘llab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasidan muhim o‘rin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o‘laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida raqamli transformatsiyaga o‘tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda. Raqamli transformatsiya realizatsiyasi bo‘yicha so‘ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar qatorida aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yanada rivojlantirish maqsadida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining yangi versiyasi, Bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish virtual qabulxonasi “business.gov.uz” portali ishga tushirildi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha eng istiqbolli va strategik muhim loyihalarni, shuningdek blokcheyn ishlab chiqish va joriy etish sohasida chora-tadbirlarni amalga oshirishga karatilgan. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini barcha manfaatdor vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga ko‘rib chiqish, elektron raqamli imzodan foydalangan holda kelishish uchun, shu jumladan bir vaqtning o‘zida keng jamoatchilik va mutaxassislar muhokamasini o‘tkazish va tezkor jo‘natish uchun vaqtni va mehnat resurslarini sezilarli darajada tejash maqsadida yagona elektron tizimi “project.gov.uz” joriy etildi. Raqamli iqtisodiyot texnologik va biznes jarayonlari, ishlab chiqarish, logistika va tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirish uchun mamlakatimizda zamonaviy infratuzilmaga ega bo‘lgan “IT-park”lar tashkil etildi. Kripto-aktiv va blokcheyn texnologiyalar sohasidagi kompaniyalarning erkin faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Mamlakatimizda zamonaviy dasturlash texnologiyalarini o‘zlashtirgan kadrlarni tayyorlash maqsadida “Bir million dasturchi” loyihasi ishlab chiqilib, loyiha doirasidagi mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun uzbekcoders.uz o‘quv portali ishga

tushirildi. 2020-yil mamlakatimizda “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e’lon qilindi va bu boradagi ishlar endilikda yangi bosqichga ko’tarilib, O’zbekiston respublikasi Prezident Shavkat Miromonovich Farmoni bilan mamlakatning “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish bo’yicha “Yo’l xaritasi” tasdiqlandi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda avvalo telekommunikatsiya va elektron infratuzilmani takomillashtirish alohida ahamiyatga ega. Albatta, aholini internet tarmog’idan foydalanish darajasi qanchalik yuqori bo’lsa raqamli iqtisodiyot, shu jumladan elektron hukumat tizimi ham shuncha samarali faoliyat yuritadi. Yurtimiz bo’yicha internet foydalanuvchilari soni jami aholiga nisbatan 2018-yilda 46 foizni tashkil qilgan bo’lsa, 2021-yilda bu ko’rsatkich 60 foizdan yuqorini tashqil etmoqda. “Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og’ir illat – korrupsiya balosini yo’qotishda ham samarali vositadir,” Prezidentimizning mazkur so’zlari raqamlashtirish nafaqat iqtisodiyot tarmoqlarida tejamkorlik va samaradorlikni ta’minlashi, balki korrupsiya va qora iqtisodiyotga qarshi kurashish uchun samarali vosita sifatida qayd etilishi bilan ahamiyatlidir.

Raqamli texnologiyalar Raqamli iqtisodiyotning eng faol drayveri – bu davlatdir. U raqamli iqtisodiyotning asosiy buyurtmachisi va iste’molchisidir. Masalan, Xitoy bu maqsadlar uchun 9 mlrd dollar atrofida mablag’ sarflagan. Bozor kapitalizatsiyasi 210 mlrd dollardan ziyod bo’lgan Alibaba internet resursi ushbu sarmoyalarning to’g’ri yo’naltirilganini isbotladi. Raqamlashtirishdan maksimal foyda olishni istagan davlat, zaruriy yuqori texnologik maxsulotlarning bozorini yaratishi va uni qo’llab-quvvatlashi lozimdir. Shu bilan birga, parallel tarzda davlat boshqaruvi, muhim sohalar va korxonalar uchun xususiy ilovalarni rivojlantirgan holda, elektron iqtisodiyotning asosiy platformalarini nazorat qiluvchi instrumentlarni o’z izmida saqlab qolish ham muhim hisoblanadi. Xususan, Yaponiya texnologiyalarni xarid qilgan bo’lsa-da, ushbu yo’nalishda o’zining ishlab chiqaruvchi tarmoqlarini yaratolmagani va texnik ishlanmalar darajasini muttasil yuqori holatda tutolmagani tufayli, raqamli iqtisodiyotdagi yetakchi pozitsiyalarni qo’ldan boy berdi. Janubiy Koreya esa elektron hukumat va elektron vositachilikka (elektron tijorat faoliyati va davlat tender xaridlarini o’tkazish uchun) milliy budjetning 1 foiziga teng miqdorda sarmoya kiritib, har yili 10-15 milliard dollar hosil qilmoqda va xarajatlarni 30-40 baravar qoplaydigan daromad olmoqda. Jumladan, davlat va xususiy sektorda call-markazlarni tashkil qilish, mobil ilovalarni yaratish va davlatga tegishli internet-platformalarni reinjining qilish orqali mana shunday natijaga erishildi.

REFERENCES

1. Google
2. yandex
3. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish>
4. <https://kun.uz/news/2020/07/06/raqamli-iqtisodiyot-rivojlanish-trendlari-va-xususiyatlari?q=%2Fuz%2Fnews%2F2020%2F07%2F06%2Fraqamli-iqtisodiyot-rivojlanish-trendlari-va-xususiyatlari>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish-1>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyotni-mamlakatimizdagi-rol-i-va-ahamiyati/viewer>